

LIDHJA E IMAZHIT TË TRUPIT, VETËVLERËSIMIT DHE SHËNDETIT MENDOR: SHQYRTIM LITERATURE

Dr. Proc. Fatjona HYSI dhe Prof Asoc.Dr. Eglantina DERVISHI

Departamenti i Psikologjisë-Pedagogjisë, Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës

ABSTAKT

Qëllimi i këtij punimi është të paraqesë një kërkim bibliometrik mbi lidhjen e përdorimit të internetit, imazhin e trupit dhe mirëqenien psikologjike të adoleshentëve. Studimet kanë treguar se ndryshimet negative të imazhit të trupit, veçanërisht ato të lidhura me pamjen fizike mbartin një impakt të rëndësishëm mbi mënyrën sesi adoleshentët e perceptojnë veten.

Metoda e përdorur është e tipologjisë transversale cilësore me fokus në shtjellimin bibliometrik. Databazat elektronike si PubMed, PsychoInfo dhe Scimago u përdorën për të krijuar grilën e termave nëpërmjet kriterëve të PRISMA për kërkimin bibliometrik. Tridhjetë artikuj empirikë kërkimorë u përfshinë në këtë studim.

Rezultatet cilësore treguan se edhe pse studimet e deritanishme kanë treguar një lidhje ndërmjet ndryshimeve negative të imazhit të trupit dhe vetë-vlerësimit. Po kështu, analizat e brendshme tregojnë se variable si ndikimet sociale dhe përvojat personale shpesh në shfaqjen e çrregullimeve psikologjike, sidomos të ankthit.

Përfundim: Progres-kuptimet e sfidave të shëndetit mendor dhe të problematikave të trupit në adoleshencë, identifikuan mangësitë në kërkimet e së ardhmes. Kërkimet e ardhshme duhen fokusuar në përzgjedhjen e instrumentave dhe vlerësimit në imazhin e trupit.

Fjalë kyçe: Imazhi i trupit, vetë-vlerësim, çrregullime të ankthit, ndikim social, cilësi e jetës

HYRJJE

Shoqëria jonë ka pësuar ndryshime të mëdha që kanë derivuar nga përdorimi i internetit. Pajisjet elektronike inteligjente dhe rrjetet sociale janë tashmë bashkëjetues rutinë për shqërrinë, e veçanërisht për të rinjtë (O'Reilly et al., 2020). Përdorimi i teknologjisë është kaq i ndërthurur në jetën tonë sa që edhe në sistemin shkollor dhe akademik, kompjuterët ose tabletat elektronike janë pjesë e metodave të studimit (Abi-Jaoude et al., 2020). Kjo rritje eksponenciale në përdorimin e teknologjisë dhe lehtësia me të cilën ajo mund të përdoret, ka ndikuar edhe në marrëdhënien e njeriut me botën, trupin e vet dhe marrëdhëniet shoqërore (Dyson et al., 2016). Teknologjia është bërë një mjet që i ofron njerëzimit përfitime dhe avantazhe si lehtësia e aksesit dhe kërkimi i informacionit, një proces që zakonisht ndodh me rrjetet sociale, të cilat krijojnë afërsi, si dhe lejojnë komunikim efikas midis njerëzve që i përdorin ato (Gürbüz et al., 2016).

Pikërisht në adoleshencë të rinjtë zhvillojnë identitetin e tyre, i cili është një aspekt thelbësor në këtë fazë, si dhe maturohet vetë-koncepti dhe vetëvlerësimi i tyre. Studimet kanë treguar se ndryshimi negativ i marrënieve psikike dhe sociale të adoleshentit me trupin e vet sjell një rritje të simptomave psikologjike si ankthi, depresioni, tërheqja sociale dhe ulje të vetëvlerësimit (Schuck et al., 2018; Clay et al., 2005). Ky punim synon të eksplorojë nëpërmjet shqyrtimit të literaturës se si përdorimi i mediave sociale mund të ndikojë në perceptimin dhe vetëvlerësimin dhe mirëqenien mendore tek adoleshentët dhe të rinjtë.

METODOLOGJIA

Metoda e këtij punimi është cilësore dhe ajo i referohet kërkimit sistematik bibliometrik dhe analizës tekstuale mbi kërkimet e fundme mbi lidhjen mes përdorimit të rrjeteve sociale dhe konstrukteve konjitive të perceptimit dhe vetëvlerësimit në mirëqenien mendore të të rinjve. Databazat elektronike si PubMed, PsychoInfo dhe Scimago u përdorën për të krijuar grilën e termave bibliometrik. Kërkimi u përqëndrua në kriteret e PRISMA për kërkimin bibliometrik.

LIDHJA E IMAZHIT MBI TRUPIN DHE VETËVLERËSIMIT

Imazhi mbi trupin si koncept konjitiv është përcaktuar nga studimet si pikëpamja e përgjithshme fizike që individi mbart për veten dhe përfaqëson një aspekt të rëndësishëm për ndjesinë e vlerës që personi i atribuon vetes dhe shëndetit psikologjik përgjatë jetës (Cruz-Saez, 2020; Davidson & McCabe, 2006). Ky konstrukt konjitiv lidhet me vetë-vlerësimin, seksualitetin, marrëdhëniet familjare dhe identitetin. Ai është identifikuar

në shkencë edhe si një formë e përfaqësimit të brendshëm të paraqitjes sonë fizike, si perceptimi unik i trupit që individi mbart për veten (Gattario et al., 2019).

Edhe pse ngushtësisht i lidhur me seksualitetin dhe identitetin, imazhi trupor lidhet drejtpërdrejtë me vetë-vlerësimin. Kërkime të shumta kanë treguar se imazhi negativ i trupit dhe pakënaqësia me trupin shpie në vetë-vlerësim të ulët. Vetë-vlerësimi është përvoja e të qenurit i aftë për tu përballuar me sfidat e jetës dhe ndjesinë e lumturisë. Vetë-vlerësimi është shumatorja e vetë-konfidencës dhe vetë-respektit (Branden, 1994). Qendrimet jo pozitive ndaj trupit tonë, mund të na çojnë në ndjesi të pavlefshmërisë dhe rënie të besimit në vete. Studimet kanë treguar edhe se vetë-vlerësimi është një indikator i mirëqenies së përgjithshëm (Cash, 2005; Jackson, 2002). Vetë-vlerësimi është i lidhur pra pashmangërisht me mendimet e njeriut për pamjen fizike dhe është një parashikues i lartë i suksesit në fusha të ndryshme të jetës (Cruz-Saez et al., 2020). Studime të tjera të lidhura me mirëqenien psikike, kanë vlerësuar që shtimi në sasinë e çrregullimeve të të ngrënit lidhet me imazhin negativ të trupit dhe vetë-vlerësimin e ulët. Kështu për shembull, modelet e sjelljes së të ngrënit patologjik shërbejnë si mekanizma të përballimit ndaj negativitetit të brendësuar (Duchesne et al., 2016). Imazhi trupor përfaqëson kështu një konstrukt psikologjik që mund të përkthehet si perceptimi, mendimet dhe ndjesitë e personit për trupin e tij. Nga ana tjetër, pakënaqësia me trupin mund të perceptohet si mendimet negative të personit për ndjesitë e tij që përcaktohen nga përvojat sociale sikundër edhe ato të shkaktuara nga mediat sociale (Lee et al., 2014). Kur imazhi negativ i trupit ose vetë-vlerësimi i ulët rritet, mund të shpjegë në çrregullime serioze si anoreksia ose bulimia nervore që janë vëzhguar më tepër te adoleshentët femra (Yurdagül et al., 2021; Twenge et al., 2018).

LIDHJA E IMAZHIT NEGATIV TË TRUPIT ME ÇRREGULLIMET E ANKTHIT NË MOSHËN E ADOLESHENCËS

Lidhja ndërmjet konstrukteve konjitive të imazhit të trupit dhe shëndetit mendor ka qenë në fokus të studimeve shkencore veçanërisht në dekadën e fundit. Adoleshenca përbën një periudhë me rrezikshmëri të lartë për shfaqjen dhe pikasjen e simptomave të ankthit (Beesdo-Baum & Knappe, 2012). Adolehentët që shfaqin simptomatika të ankthit mbartin edhe potencialin më të lartë për të zhvilluar nivele sindromale të plota dhe shfaqjen e çrregullimeve të ankthit në vitet e mëpasshme të jetës (Beesdo-Baum & Knappe, 2012). Po kështu, shtimi i simptomave të çrregullimit të ankthit në adolehencë lidhen me rritjen e niveleve për komorbiditete psikiatrike, dëmtime cilësore në fushën sociale dhe akademike dhe rritje të kërkesës për përdorimin e shërbimit shëndetsor (Kendall et al., 2010). Pakënaqësia me imazhin e trupit që i referohet perceptimeve të individit për pamjen fizike, mendimet dhe ndjesitë që rrjedhin nga këto perceptime (Thompson et al., 1999) ka tendencë të zvogëlohet nga fëmijëria në adolehencë me ardhjen e pubertit dhe zhvillimin e vlerësimit të adolehentit për pamjen e vet fizike (Adams et al., 2014; Dion et al., 2014). Për më tepër, kjo pakënaqësi sjell edhe një risk të shtuar për lindjen e çrregullimeve e të ngrënit, depresionit, përdorimit të substancave dhe vetëvrasjes (Field et al., 2014; Paxton et al., 2006; Stice, 2002). Pakënaqësia me imazhin e trupit luan rol edhe në etiologjinë e simptomave të çrregullimit të ankthit te adolehentët. Modelet sociokulturore të lidhura me pakënaqësinë e imazhit të trupit dhe psikopatologjitë e çrregullimeve të të ngrënit (Davidson, 2006; Stice & Shaw, 1994). Po kështu studimet kanë treguar se presioni i perceptuar nga familja, bashkëmoshatarët dhe mediat sociale të lidhura me idealet kulturore të trupit i shpjen individët në brendësimin e këtyre idealeve si standarde personale qendrore për vetë-vlerësimin e të riut. Ky brendësim i idealeve të trupit shpie në shfaqjen e krahasimeve sociale me të tjerët të lidhura me pamjen e jashtme dhe vëzhgimin e vazhdueshëm të trupit (Fitzsimmons-Crafts et al., 2012) që shpesh nxisin një perceptim të ulët për pamjen fizike ngase këto ideale janë të vështira për tu arritur. Në këtë linjë pakënaqësia me trupin krijon ndikime negative në kushtet kur pamja fizike është qendrore ndaj vetë-vlerësimit.

Studimet po kështu kanë treguar se adolehentët përfshihen në dy lloje krahasimesh gjatë krahasimit të tyre social: krahasimi i sipërm dhe krahasimi i poshtëm. E para është krahasimi midis një adolehenti dhe atyre që perceptohen si superiorë prej tij dhe zotërojnë attribute pozitive, ndërsa e dyta shënon krahasimin midis adolehentit dhe atyre që perceptohen më inferiorë se ai dhe që zotërojnë attribute negative (Wood, 1989; Wills, 1981). Studimet kanë treguar se krahasimet e vazhdueshme me të tjerët i bëjnë adolehentët të ndihen inferiorë dhe të kenë vlerësime negative për veten e tyre (Morse & Gergen, 1970). Si rezultat, këto krahasime në shumicën e rasteve kanë një efekt negativ në vetë-vlerësimin e adolehentëve (Vogel et al., 2014) dhe janë klimë për formimin e simptomave të ankthit. Studimet kanë treguar se simptomat e çrregullimeve të ankthit, shfaqjen ose përkeqësohen si pasojë e pakënaqësisë nga imazhi trupor përmes mekanizmave sociokulturore. Modele të caktuara të çrregullimeve të të ngrënit kanë argumentuar po kështu se ankthi mund të funksionojë si një mekanizëm qendror ku pakënaqësia e imazhit të trupit shpie dhe mban simptoma të çrregullimeve të të ngrënit (Aspen et al., 2013; Pallister & Waller, 2008). Studimet e të njëjtëve autorë kanë treguar se nga vlerësimet

negative për pamjen e jashtme dhe perceptimet mbi idealet e trupit të ardhura shpesh nga krahasimi social, adoleshentët ndjehen si të kërcënuar për të bërë më tepër që të arrijnë konfirmimin e grupit. Ndërmjet individëve që zhvillojnë pakënaqësi të imazhit të trupit, ekspozimi ndaj kërcënimeve vlerësuese sociale të lidhura me pamjen shkakton problematika të lidhura me vëmendjen dhe kujtesën për stimujt e lidhur me pamjen dhe përsiatje të qartë rreth pasojave të vlerësimeve negative. Këto vulnerabilitete konjitive shkaktojnë drejtpërdrejt simptoma të ankthit dhe shfaqin sjellje mbrojtëse që kërkojnë të fitojnë kontrollin dhe të parandalojnë pasojat që më pas përkeqësojnë në mënyrë paradoksale ankthin. Studimet kanë treguar se adoleshentët mund të jenë veçanërisht të ndjeshëm ndaj përjetimit të ankthit në përgjigje të pakënaqësisë trupore dhe presioneve sociokulturore rreth idealeve të pamjes fizike. Presioni për t'u përshtatur me idealet sociokulturore dhe për t'u përfshirë në krahasime sociale me bashkëmoshatarët është i një rëndësie qendrore gjatë kësaj periudhe zhvillimi (Rose & Rudolph, 2006), duke vënë në pah vlerësimet negative të lidhura me pamjen (Myers & Crowther, 2009). Studiuesit neuropsikiatër kanë argumentuar se gjatë zhvillimit të tyre neural, në moshën e adoleshencës mund të shfaqen një ndryshim mes ndjeshmërisë në qarkun kortikolimbik dhe qarkut të kontrollit konjitiv në sistemin nervor qendror (Somerville & Casey, 2010). Si të tillë, adoleshentët me pakënaqësi të imazhit të trupit mund të përjetojnë reagime të shtuara ankthi pas ekspozimit ndaj kërcënimeve vlerësuese sociale të lidhura me pamjen, por kanë një kapacitet të kufizuar për të rregulluar emocionet, dobësi konjitive dhe sjellje mbrojtëse. Prandaj, ndikimi i pakënaqësisë së imazhit të trupit në simptomat e çrregullimit të ankthit mund të jetë veçanërisht i fortë tek adoleshentët dhe të përfaqësojë një objektiv të rëndësishëm ndërhyrjeje gjatë kësaj periudhe zhvillimi. Në vartësi të këtyre parimeve teorike, pakënaqësia e imazhit të trupit është shoqëruar vazhdimisht me më shumë simptoma të ankthit të përgjithshëm dhe, veçanërisht, me më shumë simptoma të çrregullimit të ankthit të përgjithësuar (GAD), çrregullimit të panikut (PD), çrregullimit të ankthit social (SAD) dhe çrregullimit të ankthit të ndarjes.(SEP) te adoleshentët (Abdollahi et al., 2015; Cruz-Sáez et al., 2015; Dooley et al., 2015; Ferguson et al., 2011; Hughes & Gullone, 2011; Ivarsson et al., 2006; Touchette et al., 2011). Nga ana tjetër, adoleshentët me nivele më të larta të kënaqësisë për imazhin e trupit raportojnë simptoma më të ulëta të ankthit (Cromley et al., 2012; Koronczai et al., 2013). Në përgjithësi, hulumtimet ekzistuese kanë vënë në pah se kënaqësia e imazhit të trupit mund të luajë një rol në etiologjinë e ankthit tek adoleshentët. Megjithatë, është thelbësore për avancimin e modeleve të parandalimit të rrezikut në zhvillim dhe ndërhyrjeve për të ekzaminuar rolin e pakënaqësisë së imazhit të trupit në trajektoret e aspekteve specifike të simptomave të çrregullimit të ankthit gjatë adoleshencës.

DISKUTIM

Ky artikull shqyrtues ka trajtuar efektet negative të pasjes së një imazhi jo të mirë për trupin në mirëqenien psikologjike dhe lidhjen e pakënaqësisë për trupin me çrregullimet e ankthit në moshën e adoleshencës. Artikulli ka ofruar një pamje tërësore të dijes sonë për trupin te subjekti përmes një shumësie studimesh. Rezultatet kryesore të këtij artikulli shqyrtues kanë nxjerrë në pah lidhjen e pakontestueshme mes niveleve të ulëta të imazhit të trupit dhe mirëqenies psikologjike si çrregullimet e ankthit, depresionit dhe të të ngrënit. Çrregullimet e të ngrënit dhe depresioni janë jashtë qëllimit të këtij artikulli dhe nuk janë trajtuar. Kjo trajtesë gjithashtu vuri në dukje kompleksitetin e imazhit negativ të trupit dhe variableve që mund të ndikojnë në shfaqjen e çrregullimeve të mëtejshme të ankthit sikundër vlerat kulturore të lidhura me konceptin e të bukurës, përvojat individuale dhe faktorët psikologjikë. Disfunksionet e krijuara psikologjike, sikundër janë vlerësuar nga studimet e ndryshme, janë të ndrydhura dhe shprehja e tyre mund të duket qartë përmes rritjes së niveleve të çrregullimeve të ankthit shtimit të atakut të panikut, pashpreshmërisë dhe ngurimit për të parë në të ardhmen, ndjesisë së boshtësisë, ndjesisë së dështimit personal, rritjes së simptomave të shqetësimit akut dhe kronik, ndryshimit të marrëdhënies disfunktionale sociale nxitur kjo edhe nga periudha e gjatë e distancimit social nga periudha e pandemisë, uljes së vetë-vlerësimit dhe ndryshimit të imazhit të vetes, ndryshimit të imazhit personal dhe familjar të adoleshentit nxitur edhe nga humbjet dhe frika e humbjes së mbështetjes sociale dhe natyrisht zhvillimit të një tendence për Çrregullime të Shëndetit mendor dhe uljes së aftësisë së reziliencës. Ky artikull kërkon të përçojë mesazhin mbi rëndësinë e hulumtimit të vazhdueshëm për të trajtuar efektet e mëdha që ka imazhi negativ i trupit mbi mirëqenien psikologjike. Ky artikull është burim i rëndësishëm për studiuesit, profesionistët dhe individët që janë të interesuar në promovimin e imazhit pozitiv të trupit dhe përforcimin e mirëqenies psikologjike nëpërmjet një trajtimi të gjerë të kërkimit bibliometrik.

PËRFUNDIM

Përgjatë adoleshencës te të rinjtë mund të shfaqen shqetësime të shëndetit mendor dhe çrregullime të ankthit, ndjesia për të qenë pjesë e një grupi mbështetës në mjaft raste dhe presioni social nga bashkëmoshatarët dhe format e komunikimit social. Ky impakt mund të jetë negativ dhe mund të favorizojë zhvillimin e këtyre

çrregullimeve të ankthit, irritimit, çekuilibrit emocional dhe izolimit social. Analiza e këtij artikulli janë në linjë me studimet e Vannucci & Ohannessian (2018), Ohannessian et al. (2016), Abdollahi et al. (2015), Menatti et al. (2015), Fang et al. (2013), Levinson et al. (2013), Philips et al. (2013), Hughs et al. (2011), Olino et al. (2010), Hale et al. (2008), Weems (2008). Psikologët dhe terapistët luajnë një rol të jashtëzakonshëm jo vetëm në diagnostikimin dhe trajtimin por edhe në përgatitjen e programeve psikoedukuese për adoleshentët dhe familjet, në mënyrë që të kihet një balancë mes konstruktit konjitiv të imazhit për vete, konstruktit emocional të niveleve të vetë-vlerësimit dhe konstruktit sjellor dhe shëndetit psikik si pjesë e shëndetit publik.

Referenca:

1. Abdollahi, A., Talib, M. A., Mobarakeh, M. R. V., Momtaz, V., & Mobarake, R. K. (2015). Body-Esteem mediates the relationship between Self-Esteem and social anxiety: the moderating roles of weight and gender. *Child Care in Practice*, 22(3), 296–308. <https://doi.org/10.1080/13575279.2015.1054787>
2. Abi-Jaoude, E., Naylor, K. T., & Pignatiello, A. (2020). Smartphones, social media use and youth mental health. *Canadian Medical Association Journal*, 192(6), E136–E141. <https://doi.org/10.1503/cmaj.190434>
3. Adams, K. E., Tyler, J. M., Calogero, R., & Lee, J. (2017). Exploring the relationship between appearance-contingent self-worth and self-esteem: The roles of self-objectification and appearance anxiety. *Body Image*, 23, 176–182. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2017.10.004>
4. Aspen, V., Darcy, A., & Lock, J. (2013). A review of attention biases in women with eating disorders. *Cognition & Emotion*, 27(5), 820–838. <https://doi.org/10.1080/02699931.2012.749777>
5. Beesdo-Baum, K., & Knappe, S. (2012). Developmental epidemiology of anxiety disorders. *Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America*, 21(3), 457–478. <https://doi.org/10.1016/j.chc.2012.05.001>
6. Branden, N. (1994). *The Six Pillars of Self-Esteem*. <https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA64267682>
7. Cash, T. F. (2005). The influence of sociocultural factors on body image: Searching for constructs. *Clinical Psychology: Science and Practice*, 12(4), 438–442. <https://doi.org/10.1093/clipsy.bpi055>
8. Clay, D. L., Vignoles, V. L., & Dittmar, H. (2005). Body Image and Self-Esteem among adolescent Girls: Testing the influence of Sociocultural factors. *Journal of Research on Adolescence*, 15(4), 451–477. <https://doi.org/10.1111/j.1532-7795.2005.00107.x>
9. Cromley, T., Knatz, S., Rockwell, R., Neumark-Sztainer, D., Story, M., & Boutelle, K. N. (2012). Relationships between body satisfaction and psychological functioning and Weight-Related Cognitions and Behaviors in overweight adolescents. *Journal of Adolescent Health*, 50(6), 651–653. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2011.10.252>
10. Cruz-Sáez, M. S., Pascual, A., Wlodarczyk, A., & Echeburúa, E. (2020). The effect of body dissatisfaction on disordered eating: The mediating role of self-esteem and negative affect in male and female adolescents. *Journal of Health Psychology*, 25(8), 1098–1108. <https://doi.org/10.1177/1359105317748734>
11. Cruz-Sáez, S., Pascual, A., Salaberria, K., & Echeburúa, E. (2015). Normal-weight and overweight female adolescents with and without extreme weight-control behaviours: Emotional distress and body image concerns. *Journal of Health Psychology*, 20(6), 730–740. <https://doi.org/10.1177/1359105315580214>
12. Davison, T. E., & McCabe, M. P. (2006). Adolescent body image and psychosocial functioning. *The Journal of Social Psychology*, 146(1), 15–30. <https://doi.org/10.3200/SOCP.146.1.15-30>
13. Dion, J., Blackburn, M., Auclair, J., Laberge, L., Veillette, S., Gaudreault, M., Vachon, P., Perron, M., & Touchette, É. (2014). Development and etiology of body dissatisfaction in adolescent boys and girls. *International Journal of Adolescence and Youth*, 20(2), 151–166. <https://doi.org/10.1080/02673843.2014.985320>
14. Dooley, B., Fitzgerald, A., & Mac Giollabhui, N. (2015). The risk and protective factors associated with depression and anxiety in a national sample of Irish adolescents. *Irish Journal of Psychological Medicine*, 32(1), 93–105. <https://doi.org/10.1017/ipm.2014.83>
15. Duchesne, A., Dion, J., Lalonde, D., Bégin, C., Émond, C., Lalonde, G., & McDuff, P. (2016). Body dissatisfaction and psychological distress in adolescents: Is self-esteem a mediator? *Journal of Health Psychology*, 22(12), 1563–1569. <https://doi.org/10.1177/1359105316631196>
16. Dyson, M. P., Hartling, L., Shulhan, J., Chisholm, A., Milne, A., Sundar, P., Scott, S. D., & Newton, A. S. (2016). A systematic review of social media use to discuss and view deliberate Self-Harm acts. *PLOS ONE*, 11(5), e0155813. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0155813>
17. Fang, A., Sawyer, A. T., Aderka, I. M., & Hofmann, S. (2013). Psychological treatment of social anxiety disorder improves body dysmorphic concerns. *Journal of Anxiety Disorders*, 27(7), 684–691. <https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2013.07.005>
18. Ferguson, C. J., Muñoz, M. E., Contreras, S., & Velasquez, K. (2011). Mirror, mirror on the wall: peer competition, television influences, and body image dissatisfaction. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 30(5), 458–483. <https://doi.org/10.1521/jscp.2011.30.5.458>
19. Field, A. E., Sonnevile, K. R., Crosby, R. D., Swanson, S. A., Eddy, K. T., Camargo, C. A., Horton, N. J., & Micali, N. (2014). Prospective associations of concerns about physique and the development of obesity, binge

- drinking, and drug use among adolescent boys and young adult men. *JAMA Pediatrics*, 168(1), 34. <https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2013.2915>
20. Fitzsimmons-Craft, E. E., Harney, M. B., Koehler, L. G., Danzi, L. E., Riddell, M. K., & Bardone-Cone, A. M. (2012). Explaining the relation between thin ideal internalization and body dissatisfaction among college women: The roles of social comparison and body surveillance. *Body Image*, 9(1), 43–49. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2011.09.002>
 21. Gattario, K. H., & Frisé, A. (2019). From negative to positive body image: Men's and women's journeys from early adolescence to emerging adulthood. *Body Image*, 28, 53–65. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2018.12.002>
 22. Gürbüz, H. G. A., Demir, T., Özcan, B. G., Kadak, M. T., & Poyraz, B. Ç. (2016). Use of social network sites among depressed adolescents. *Behaviour & Information Technology*, 36(5), 517–523. <https://doi.org/10.1080/0144929x.2016.1262898>
 23. Hale, W. W., Raaijmakers, Q. a. W., Muris, P., Van Hoof, A., & Meeus, W. (2008). Developmental Trajectories of Adolescent Anxiety Disorder Symptoms: A 5-Year Prospective Community Study. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 47(5), 556–564. <https://doi.org/10.1097/chi.0b013e3181676583>
 24. Hughes, E. K., & Gullone, E. (2011). Emotion regulation moderates relationships between body image concerns and psychological symptomatology. *Body Image*, 8(3), 224–231. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2011.04.001>
 25. Ivarsson, T., Svalander, P., Litlere, O., & Nevoenon, L. (2006). Weight concerns, body image, depression and anxiety in Swedish adolescents. *Eating Behaviors*, 7(2), 161–175. <https://doi.org/10.1016/j.eatbeh.2005.08.005>
 26. Jackson, R. L. (2002). Cultural contracts theory: Toward an understanding of identity negotiation. *Communication Quarterly*, 50(3–4), 359–367. <https://doi.org/10.1080/01463370209385672>
 27. Kendall, P. C., Compton, S. N., Walkup, J. T., Birmaher, B., Albano, A. M., Sherrill, J., Ginsburg, G. S., Rynn, M. A., McCracken, J. T., Gosch, E., Keeton, C., Bergman, L., Sakolsky, D., Suveg, C., Iyengar, S., March, J. S., & Piacentini, J. (2010). Clinical characteristics of anxiety disorder youth. *Journal of Anxiety Disorders*, 24(3), 360–365. <https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2010.01.009>
 28. Koronczai, B., Kökönyei, G., Urbán, R., Kun, B., Pápay, O., Nagygyörgy, K., Griffiths, M. D., & Demetrovics, Z. (2013). The mediating effect of self-esteem, depression and anxiety between satisfaction with body appearance and problematic internet use. *The American Journal of Drug and Alcohol Abuse*, 39(4), 259–265. <https://doi.org/10.3109/00952990.2013.803111>
 29. Lee, H.-R., Lee, H. E., Choi, J., Kim, J. H., & Han, H. L. (2014). Social Media Use, Body Image, and Psychological Well-Being: A Cross-Cultural Comparison of Korea and the United States. *Journal of Health Communication*, 19(12), 1343–1358. <https://doi.org/10.1080/10810730.2014.904022>
 30. Levinson, C. A., Rodebaugh, T. L., White, E. K., Menatti, A. R., Weeks, J. W., Iacovino, J. M., & Warren, C. S. (2013). Social appearance anxiety, perfectionism, and fear of negative evaluation. Distinct or shared risk factors for social anxiety and eating disorders? *Appetite*, 67, 125–133. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2013.04.002>
 31. Menatti, A. R., DeBoer, L. B., Weeks, J. W., & Heimberg, R. G. (2015). Social anxiety and associations with eating psychopathology: Mediating effects of fears of evaluation. *Body Image*, 14, 20–28. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2015.02.003>
 32. Morse, S., & Gergen, K. J. (1970). Social comparison, self-consistency, and the concept of self. *Journal of Personality and Social Psychology*, 16(1), 148–156. <https://doi.org/10.1037/h0029862>
 33. Myers, T. A., & Crowther, J. H. (2009). Social comparison as a predictor of body dissatisfaction: A meta-analytic review. *Journal of Abnormal Psychology*, 118(4), 683–698. <https://doi.org/10.1037/a0016763>
 34. Ohannessian, C. M., Milan, S., & Vannucci, A. (2016). Gender Differences in Anxiety Trajectories from Middle to Late Adolescence. *Journal of Youth and Adolescence*, 46(4), 826–839. <https://doi.org/10.1007/s10964-016-0619-7>
 35. Olino, T. M., Klein, D. N., Lewinsohn, P. M., Rohde, P., & Seeley, J. R. (2010). Latent trajectory classes of depressive and anxiety disorders from adolescence to adulthood: descriptions of classes and associations with risk factors. *Comprehensive Psychiatry*, 51(3), 224–235. <https://doi.org/10.1016/j.comppsy.2009.07.002>
 36. O'Reilly, M. (2020). Social media and adolescent mental health: the good, the bad and the ugly. *Journal of Mental Health*, 29(2), 200–206. <https://doi.org/10.1080/09638237.2020.1714007>
 37. Pallister, E., & Waller, G. (2008). Anxiety in the eating disorders: Understanding the overlap. *Clinical Psychology Review*, 28(3), 366–386. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2007.07.001>
 38. Paxton, S. J., Neumark-Sztainer, D., Hannan, P. J., & Eisenberg, M. E. (2006). Body dissatisfaction prospectively predicts depressive mood and low Self-Esteem in adolescent girls and boys. *Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology*, 35(4), 539–549. https://doi.org/10.1207/s15374424jccp3504_5
 39. Phillips, K. A., Menard, W., & Björnsson, A. S. (2013). CUEd panic attacks in body Dysmorphic Disorder. *Journal of Psychiatric Practice*, 19(3), 194–203. <https://doi.org/10.1097/01.pra.0000430503.16952.f0>

40. Rose, A. J., & Rudolph, K. D. (2006). A review of sex differences in peer relationship processes: Potential trade-offs for the emotional and behavioral development of girls and boys. *Psychological Bulletin*, *132*(1), 98–131. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.132.1.98>
41. Schuck, K., Munsch, S., & Schneider, S. (2018). Body image perceptions and symptoms of disturbed eating behavior among children and adolescents in Germany. *Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health*, *12*(1). <https://doi.org/10.1186/s13034-018-0216-5>
42. Somerville, L. H., & Casey, B. J. (2010). Developmental neurobiology of cognitive control and motivational systems. *Current Opinion in Neurobiology*, *20*(2), 236–241. <https://doi.org/10.1016/j.conb.2010.01.006>
43. Stice, E. (2002). Risk and maintenance factors for eating pathology: A meta-analytic review. *Psychological Bulletin*, *128*(5), 825–848. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.128.5.825>
44. Stice, E., & Shaw, H. (1994). Adverse Effects of the Media Portrayed Thin-Ideal on Women and Linkages to Bulimic Symptomatology. *Journal of Social and Clinical Psychology*, *13*(3), 288–308. <https://doi.org/10.1521/jscp.1994.13.3.288>
45. Thompson, J. K., Heinberg, L. J., Altabe, M., & Tantleff-Dunn, S. (1999). Exacting beauty: Theory, assessment, and treatment of body image disturbance. In *American Psychological Association eBooks*. <https://doi.org/10.1037/10312-000>
46. Touchette, É., Henegar, A., Godart, N., Pryor, L., Falissard, B., Tremblay, R. E., & Côté, S. M. (2011). Subclinical eating disorders and their comorbidity with mood and anxiety disorders in adolescent girls. *Psychiatry Research*, *185*(1–2), 185–192. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2010.04.005>
47. Twenge, J. M., Joiner, T. E., Rogers, M. L., & Martin, G. N. (2018). Increases in Depressive Symptoms, Suicide-Related Outcomes, and Suicide Rates Among U.S. Adolescents After 2010 and Links to Increased New Media Screen Time. *Clinical Psychological Science*, *6*(1), 3–17. <https://doi.org/10.1177/2167702617723376>
48. Vannucci, A., & Ohannessian, C. M. (2017). Body image dissatisfaction and anxiety trajectories during adolescence. *Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology*, *47*(5), 785–795. <https://doi.org/10.1080/15374416.2017.1390755>
49. Vogel, E. A., Rose, J. P., Roberts, L. R., & Eckles, K. (2014). Social comparison, social media, and self-esteem. *Psychology of Popular Media Culture*, *3*(4), 206–222
50. Weems, C. F. (2008). Developmental trajectories of childhood anxiety: Identifying continuity and change in anxious emotion☆. *Developmental Review*, *28*(4), 488–502. <https://doi.org/10.1016/j.dr.2008.01.001>
51. Wills, T. A. (1981). Downward comparison principles in social psychology. *Psychological Bulletin*, *90*(2), 245–271. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.90.2.245>
52. Wood, J. M. (1989). Theory and research concerning social comparisons of personal attributes. *Psychological Bulletin*, *106*(2), 231–248. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.106.2.231>
53. Yurdagül, C., Kircaburun, K., Emirtekin, E., Wang, P., & Griffiths, M. D. (2021). Psychopathological Consequences Related to Problematic Instagram Use Among Adolescents: The Mediating Role of Body Image Dissatisfaction and Moderating Role of Gender. *International Journal of Mental Health and Addiction*, *19*(5), 1385–1397. <https://doi.org/10.1007/s11469-019-00071-8>